

Е.С. ЗОТОВА

**«Новые люди», или Кто там?
(обзор дискуссии)***

Аннотация. Представлен обзор выступлений на состоявшемся 21 марта 2023 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в смешанном формате теоретическом семинаре «Дискуссионные проблемы современной обществоведческой и экономической мысли» на тему: ««Новые люди», или Кто там?».

Ключевые слова: «новые люди», новый мир, постчеловек, антропогенез, постгуманизм, философия хозяйства.

Abstract. The article presents a review of reports at theoretical seminar «Discussion Problems of Modern Social Science and Economic Thought» on the topic: ««New People», or Who is There?» that was hold on the March 21, 2023 at Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University in a mixed format.

Keywords: «new people», new world, posthuman, anthropogenesis, posthumanism, philosophy of economy.

УДК 101, 111, 330
ББК 65в

21 марта 2023 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в смешанном формате состоялся теоретический семинар «Дискуссионные проблемы современной обществоведческой и экономической мысли» на тему: ««Новые люди», или Кто там?».

Организаторы семинара — лаборатория философии хозяйства и научный совет «Центр общественных наук МГУ» — так сформулировали проблему для обсуждения: «Постмодерновая — техно-электронная, виртуально-оцифрованная, гуманитарно-упрощенная и цивилиционно-внеприродная — современность очень

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Зотова Е.С «Новые люди», или Кто там? (обзор дискуссии) // Философия хозяйства. 2023. № 3. С. 222—231. DOI:

гордится явлением на земной арене не просто нового типа, а, пожалуй что, уже и иного вида (подвида) людей (от иной внешности и телесной динамики через иное ментально-культурное наполнение сознания до иной видовой (подвидовой) сути), а может, уже и не совсем людей, а всего лишь их человекообразных подобий, массово явившихся в особенности в гигантских ярко-призрачных агломерациях, где уже не только свой, но по сути уже иной мир, вовсе не такой уж зёмный, не говоря что земной. Кажется, что за этим “новым человеком” с его “новым миром” ничем не ограниченная перспектива, как и сама великая экзистенциальная виктория, пусть пока и не совсем окончательная, отчего и вопросы: кто же там в этом, уже и ином “новом мире”, да и так ли уж для этого кто и его иного мира все на Земле, в природе и в космосе победно и перспективно?».

Открывая дискуссиию, д.э.н., профессор **Ю.М. Осипов** (экономический факультет МГУ), задал аудитории вопрос: «Имеет ли основание постанова о “новых людях” или это всего лишь когнитивный мираж, этикие то ли НЛЮ, то ли НЛС — неопознанные людские объекты или неопознанные людские субъекты? На мой взгляд, имеет, причём не по одному вовсе основанию.

Во-первых, нетрудно заметить, что на Земле, в той же нашей стране, ныне бытуют массы уже явно других, чем хотя бы мы грешные, людей, причём других не только ментально-культурно и морально-поведенчески, что, в общем-то, более или менее объяснимо сменой поколений, принципов воспитания и систем образования, образов жизни, техно-материальных возможностей, характеров труда и досуга, развитием той же глобализации (открытием границ) с усилившейся миграцией населения и ускорившейся пространственной динамикой землян, но уже и других физиологически, физиономически, психически — в телесной динамике, в выражении глаз, в мимике, в общем, как ни крути, явно внешне, поведенчески и внутренне других людей, явление которых хоть и обусловлено сменой поколений, но только сменой поколений не объяснишь: перемены в людях куда как значительнее и тянут, в общем-то, на мутацию.

Во-вторых, замечается это кем-либо или нет, не суть важно, но перед нами явно разворачивается процесс превращения человека, каким мы его знали и пока ещё знаем, в какое-то иное человекообразное существо, пока лишь в частично денатуризуемого и обыс-

кустываемого гомонида с пределом в виде постчеловека, отчего уже видим как раз ему – постчеловеку – предтечу, ну пусть пред-предтечу, ибо овладевший планетой и всей человеческой экзистенцией искусственный, он же и технотронный, мир требует и адекватного себе искусственно-технотронно-человекообразного существа, а для планеты Земля, заметим особо, буквально инопланетянина, пусть и явившегося здесь, на Земле, в итоге каких-то мутационных процессов в земно-космическом генофондном очаге. Вываривается, и все тут!»

Я так вижу, сказал профессор Осипов, ощущаю и понимаю, и, как мне кажется, проблема, а точнее бы сказать, суперпроблема, есть, во всяком случае, ее не проигнорируешь, отчего стоит, на мой взгляд, не только ее заметить и поставить, но и обстоятельно обсудить.

По поводу «нового» человека, подчеркнул д.э.н., заведующий лабораторией Института проблем управления РАН **Р.М. Нижегородцев**, сразу скажу, что предпочел бы оставить споры о видах и подвидах биологам, и поставить в центр нашего внимания логику социальных отношений. Потому что новизна этого «нового» человека, разумеется, не в каких-то антропометрических данных, а прежде всего в мотивах поведения, в той фрагментации мотивов, стимулов и потребностей, которая сопровождает человека в течение всей его жизни.

Можно пожаловаться на то, что студенты невнимательны на лекциях, что они занимаются в это время своими делами, а то и вовсе удирают с них. Ну и что? Сегодня, когда человеку предлагается учиться всему, чему не лень, в течение всей жизни, возникает проблема избыточного обучения (*overlearning*), т. е. время от времени человеку приходится учиться тому, что ему, скорее всего, никогда в жизни не пригодится. Можно к формированию этих избыточных компетенций относиться спокойно и воспринимать как закалку характера, как преодоление себя. А кому-то жаль времени на такое преодоление. Но это не значит, что эти люди не хотят учиться в принципе, они просто не хотят учиться таким образом и тому, что им предлагается.

Это не человек изменился, это реальность, в которой он пребывает, стала немного другой. Она фрагментируется, рассыпается

на куски, и для каждого куса реальности возникает свой круг мотивов и образцов «правильного», адекватного образа действий.

В конечном счете, каждый живет в той реальности, которую сам себе придумал. Собственно, так было всегда, но никогда прежде реальности, построенные разными людьми, не были столь непохожи друг на друга. Нет единого представления о том, что есть правда. Вместо этого существуют разные трактовки событий, и бог знает, что из этого является правдой. Есть разные версии правды, в какой тебе нравится — в той и живи...

Поэтому основные изменения не в самом человеке, а в том, каким образом проявляются его мотивы и реализуются устремления. Эти изменения созвучны современным технологическим сдвигам и в значительной степени из них вытекают, заметил Р.М. Нижегородцев.

«Феномен “новых людей”, — сказал д.ф.н., профессор **Н.Б. Шулевский** (философский факультет МГУ), — тип и функции присущего им разума волнуют власть и обычных людей. Порождающим и креативным принципом новых людей, их разума служит новизна-самоцель. В словосочетаниях “новый человек”, “новый разум” значимыми становятся не люди и разум, а новизна. Кто был первым инноватором в мире? Автором, инициатором новизны в мироздании стал демонический персонаж — дьявол, учредивший первую инновацию — грех. Дьявол извратил разум, сделал его орудием отрицания и самоотрицания, античеловеческих изобретений. Отрицание сакральности, предательство (иудство) стало первым и основным открытием-изобретением разума. Смерть — второе уникальное открытие-изобретение разума. пытки — третье оригинальное открытие-изобретение разума. Исцеление разума от демонизма возможно лишь в контексте целостного духа, который восстанавливает сакральные взаимосвязи разума и сознания, устанавливает смысловую и логосную ответственность разума за свои дела. Первыми опытами реального очищения и освобождения разума от своей негативности стали философия хозяйства и софиасофия. Но полное восстановление союза разума и сознания, видимо, осуществит лишь тотальный кризис, который станет последним открытием-изобретением абстрактного разума, который сам заколотит предпоследний гвоздь в крышку своего “макинтоша”».

Д.э.н., профессор **И.В. Пшеницын** (г. Москва) отметил, что «хаотическая новизна деградирующего человека» рассматривает жизнеспособность индивидуальной новизны человека. Абсолютная новизна человека есть порождение нарастающего хаоса и деградации духовного потенциала народа, утраты духовных скреп между поколениями. Вместе с тем сбережение народа России отрицает политику консервации традиционных ценностей, убивающей жизнеспособную новизну. В любом случае творческий молодой человек должен сохранять духовную связь со своим народом, сберегать и передавать следующим поколениям главную народную ценность — жизнь, не подменять жизнь иллюзией поиска истины.

«Деды», «отцы», «внуки»: чем отличаются поколения? — задалась вопросом д.соц.н., профессор **Г.С. Широкалова** (Приволжский филиал Федерального научно-исследовательского центра РАН, г. Нижний Новгород).

В год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России (2022 г.) Российское общество социологов провело исследование «Культурное наследие и связь поколений». Докладчик представила некоторые данные по «срединной» России — ЦФО, где опрошено 1416 студентов вузов. Сравнение характеристик трех поколений свидетельствует о вытеснении из повседневной жизни россиян элементов народной культуры. Вот несколько примеров из длинного списка: 74% «дедов» знают/поют народные песни, из «внуков» — 36%, играют на народных инструментах — 30% и 11%, владеют народными промыслами — 32% и 10%, используют народную медицину — 56% и 20% соответственно. В большей степени сохраняются элементы национальной кухни, которая становится туристическим брендом — 82% и 55%.

Существует мнение, что отказ от традиций, не вписывающихся в реалии современной жизни, объективен, и поэтому не нужно их «искусственное» сохранение. Но... народная культура это и фактор формирования менталитета, и маркер нации. Утрата ее отчуждает друг от друга поколения «большой семьи», ведет к атомизации общества, обеспечивая условия для культурной интервенции с целью разрушения исторической, национальной самоидентификации. Культура замены рано или поздно становится культурой отмены, подчеркнула профессор Широкалова.

«Просвещения дух», отметил к.т.н. **О.В. Доброчеев** (НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва), подарил нам космос, воздухоплавание, мирную атомную энергию, доступную личную связь и одновременно с этим катастрофы Хиросимы и Нагасаки, искусственный вирус CQOVID-19 и грозит Третьей мировой войной.

Как минимизировать эти плоды просвещения? Опыт физики, открытия которой создали нынешний мир, говорит, что в ядре научного знания должны сочетаться его точное количественное и образное содержания. В первый раз сделал в 1686 г. Ньютон в труде «Математические начала философии природы», в котором известному тысячи лет принципу детерминизма добавил частное математическое содержание — и полетели ядра к цели по расчету академика Наполеона, а через 280 лет и ракеты на Луну. Через полтора века Больцман уточнил законы Ньютона для больших систем (термодинамики), с помощью статистической интерпретации энтропии и закона ее возрастания — и поехали автомобили, рванула химия и родилась квантовая механика. А через 70 лет психолог Эшби, изучив физику, подарил миру теорему о необходимом разнообразии, согласно которой только образованный человек может управлять малообразованным.

Это наталкивает на необходимость поиска синтеза философского хозяйственного знания с естественнонаучным и математическим (т. е. физическим) для плодотворного решения злободневных задач человечества. И процесс этот давно начался.

Философия хозяйства в отличие от классической философии стала объединяться с физикой, поэтому шансы рождения на ее основе физики хозяйства, состоящей в синтезе философии хозяйства с естествознанием и математикой, высоки — таков вывод О.В. Доброчеева.

В своем докладе «Антропогенез — новые факторы видообразования» к.э.н. **Е.А. Починкова** (Московский гуманитарно-экономический университет (филиал), г. Новороссийск) проанализировала те аспекты эволюции человека как биологического вида, которые принимаются во внимание биологами. Таковыми являются естественный и половой отбор. Однако человек отличается от других биологических видов тем, что в своем развитии он стал предпринимать попытки на основе полученных знаний повлиять на

свою природу. Таким образом, обнаруживается фактор, не принимаемый во внимание биологами — влияние идей на эволюцию человека. Идеи влияют на поведение как отдельных индивидуумов, так и общества в целом. В условиях стремительно расширяющегося информационного пространства влияние общественных идей на перспективы жизни как самого человека, так и окружающей его природы следует признать существенными. В рамках гуманитарного знания следует сформулировать критерии оценки формулируемых идей в свете перспектив эволюции человека, заметила Е.А. Пончикова.

На современном этапе развития цивилизации, сказал д.э.н., профессор **Н.Д. Елецкий** (Информационно-образовательный центр Ростовской области), динамика технических и социальных перемен способствует формированию тенденций эволюции биосоциальной природы человека. Эти тенденции характеризуются различной степенью альтернативности в зависимости от особенностей различных сторон эволюционного процесса. Так, его технические параметры определяются, главным образом, собственными внутренними закономерностями и объективной логикой аттракторного технико-технологического развития, и в ряде ключевых аспектов характеризуются безальтернативностью либо незначительной вариантностью, возможной лишь в отношении второстепенных особенностей траекторий. Это относится, прежде всего, к дальнейшему развитию киборгизации (включая ее эндо- и экзогенные варианты), и искусственного интеллекта. В то же время, социальная форма данных безальтернативных или малоальтернативных технических тенденций содержит потенциал широкого спектра вариантов, различающихся, прежде всего, по ключевому критерию степени гуманизации. Сохранение инерционного вектора господства глобальной олигархии (в любом его конкретном варианте) чревато разделением человечества на два биологических подвида, с поляризацией позитивных и негативных следствий технических трансформаций: «раса господ» будет пользоваться достижениями технических новаций, в то время как основная часть человечества окажется в «электронном концлагере» со все более ужесточающимися условиями существования. Возможна и гуманистическая альтернатива использования киборгизации, искусственного интеллекта и других технических

достижений, но ее необходимым условием являются формационные преобразования, связанные с ликвидацией капиталистических социально-экономических структур и переходом к гуманистической модели посткапитализма, сделал вывод профессор Елецкий.

Постгуманизм мыслит человека как часть мира, заметила аспирант философского факультета МГУ **А.А. Медникова**, поэтому человек мыслится как часть сообщества животных и шире — как часть мира вещей. Постгуманисты настаивают на приближении человеческого опыта к земному, к животному посредством использования биотехнологий. Человек становится всеобщим эквивалентом для животных — как деньги для товара. Он призван обнаружить антагонизм, заложенный в животном.

С другой стороны, проводится работа по переопределению животного, и оно понимается как существо, способное воображать, аффектировать, желать и т. д. При этом переопределяется термин «инстинкт», который начинает объясняться как феномен, основанный на игре. В конце концов, звучат лозунги о том, что касательно животных можно назвать только одно правило: животные не подчиняются никаким правилам, сказала А.А. Медникова.

Каким должен быть современный эффективный политический менеджер? — задался вопросом д.полит.н., профессор **С.В. Бирюков** (СИУ—РАНХиГС, г. Новосибирск). Политический менеджер — лицо, обеспечивающее деятельность политиков, формирующих и реализующих политические решения, и призванное создавать благоприятные административные, социальные и иные условия для их реализации. Он не обладает собственной политической субъектностью и характеризуется так называемой «приглушенной» (или латентной) политической идентичностью. Сегодняшний политический менеджер должен не только организовывать и координировать деятельность различных государственных, политических или общественных структур для реализации их миссии, но и плести «политическую ткань» (в смысле платоновского «Политика») для содействия формированию качественной новой системы общественных отношений.

«Профессия политического менеджера была обесценена длительным периодом деполитизации, преобладанием экономикоцентричного подхода и чрезмерной “экономизацией” государственного

и политического управления. Политический менеджмент долго был привязан к решению локальных и конъюнктурных политических задач (выборы, пиар-кампании и т. д.), и не связывался с задачами стратегического развития (“технология вытеснила стратегию”). Собственно, обслуживание задач утилизации и содействие процессу “консервации не-развития” обесценивает и выхолащивает политический менеджмент как особый и специальный вид деятельности. Сегодня, когда начался объективно предопределенный процесс реполитизации нашего общества, необходимо восстановление роли политических менеджеров во всей полноте выполняемых ими функций. Восстановление политических менеджеров в их полноценном статусе — не только общеполитическая, но также образовательная, культурологическая и социальная задача», — сказал профессор Бирюков.

«Формирование новых людей, или, точнее, людей нового типа, — заметил д.э.н., профессор **П.А. Покрытан** (факультет глобальных процессов МГУ) детерминировано рядом условий, формирующихся в предыдущий период развития общества. Эти условия появляются в различных областях: политике культуре, морали, образовании, праве, религии. Главным фактором их появления выступают преобразования экономического порядка. Новый человек является продуктом постоянного конфликта между натуральной и рыночной формами связи общественных отношений. Динамично развивающаяся всеобщая форма товарных связей постоянно революционизирует общественные отношения, вызывая к жизни нового человека. В свою очередь и надстроечные отношения не остаются в стороне. Особая роль отводится педагогике, которая в XX столетии активно воспитывала человека нового типа, а в XXI-ом она вытеснилась рыночными детерминантами, реставрация которых в нашей стране сопровождается бурным процессом расчеловечивания на всех этажах социальной пирамиды».

В заключительном слове **Ю.М. Осипов** заметил: «Дискуссия состоялась, подтвердив, что феномен “новых людей” так или иначе имеет место, вовсе не сводясь к смене поколений и переменам в морально-культурных кодах. Да, с явлением “инопланетян” среди нас не все согласны, хотя, как показала дискуссия, невозможно отрицать факт какой-то серьезной антропологической мутации, ибо дру-

гие, может, пока ещё не *иные*, но все-таки немало антропологически отличные от нас человеки среди нас, вокруг нас, а может, уже и мы среди них.

Тут что-то похожее на неолитическую антропореволюцию с переходом-скачком от неандертальца к кроманьонцу с той лишь разницей, как я склонен считать, что в обратном порядке: от кроманьонца (уже археокроманьонца) к неандертальцу (теперь к неонеандертальцу). К какому же неонеандертальцу? А как раз к технотронно-оцифрованному (замещающемуся технотроникой и насмерть ужаленному цифровизацией). Нет, не к обезьяне вовсе устремился человек, от которой или с участием которой, может, он и произошел, а к искусственному человекообразному органчику, пристроенному к глобальному технотронному агрегату и опутанному глобальной электронно-цифровой сетью. Хочешь-не хочешь, а проглядывает антропофинал с поглотившим человека технотронно-сетевым погостом: движуха еще побудет, а вот жизни как жизни уже как-то не предвидится.

Зависит ли от человека сия в нем мутация? Частично зависит, но вряд ли в решающей степени, а потому новая (не)антропологическая революция непременно свершится, а ежели человек как человек вдруг выживет, то это будет чудом, хоть и, скорее всего, явленным через катастрофу.

Мысли невеселые, да что поделывать, глядя археогуманитарно на нынешний в основе вроде бы все еще человеческий мир, сам себя, правда, неуклонно зачем-то отрицающий, разумеется, новоутопически.

Итак, проблема есть, ее нельзя не замечать, есть над чем думать все-еще-гуманитариям!».